

Мулк ҳуқуқининг дахлсизлиги янада мустаҳкамланди.

Учқудук туман
иқтисодий суди раиси
Д.М.Турдиев

Аннотация

Мазкур мақолада юридик ва жисмоний шахсларнинг ҳуқуқлари, шу жумладан мулк ҳуқуқи Конституция билан мустаҳкамланганлиги, мулкнинг давлат химоясидалиги ёритилган. Шунингдек, мақолада 24.08.2022 йилдаги “Мулк ҳуқуқининг дахлсизлигини ишончли химоя қилиш, мулкӣ муносабатларга асоссиз аралашувга йўл қўймаслик, хусусий мулкнинг капиталлашув даражасини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-198-сон фармони қабул қилинганлиги муносабати билан юридик ва жисмоний шахсларнинг мулкӣ манфаатларини химоя қилиш янада мустаҳкамланганлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: мулк, хусусий мулк, дахлсизлик, мулкдор, жисмоний шахс, юридик шахс, суд, давлат божи, ноқонуний, фармон.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасига кўра хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби дахлсиз ва давлат химоясидадир. Мулкдор фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда ва тартибдагина мулкидан маҳрум этилиши мумкин.

Хабарингиз бор, жорий йилнинг 22 август куни Президентимиз Ш.М.Мирзиёев тадбиркорлар билан очик мулоқот ўтказиб, унда давлатимиз раҳбари томонидан мулкӣ ҳуқуқларнинг ишончли химоясини яратиш, ушбу ҳуқуқларни чеклаётган омилларни бартараф этиш бўйича вазифалар белгиланди.

Очик мулоқот доирасида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мулк ҳуқуқининг дахлсизлигини ишончли химоя қилиш, мулкӣ муносабатларга асоссиз аралашувга йўл қўймаслик, хусусий мулкнинг капиталлашув даражасини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-198-сон фармони эълон қилинди.

Фармонга асосан қуйидаги тартиблар, талаблар ва чекловлар 2022 йил 1 сентябрдан бекор қилиниши қайд этилди:

Ерга бўлган ҳуқуқлардан фойдаланишда:

- ерга бўлган ҳуқуқнинг вужудга келишига асос бўлган ҳужжатларни бекор қилиш орқали ерга бўлган ҳуқуқни тугатиш, мазкур ҳужжатлар фақат суд томонидан бекор қилиниши ёки ҳақиқий эмас деб топилиши мумкин;

- ердан ихтиёрий воз кечишни Хукумат ёки ҳокимлик қарорлари билан расмийлаштириш (ихтиёрий воз кечиш тўғрисида нотариал тасдиқланган ариза ҳуқуқни бекор қилиш учун асос бўлади);
- юридик шахс тугатилиши билан унинг ерига бўлган ҳуқуқларини бекор қилиш;
- ерни жамоат эҳтиёжлари учун олиб қўйишда компенсация сифатида давлатнинг бошқа кўчмас мулкни бериш, бунда кўп квартирали уйлардаги турар жой берилиши мумкин.

Турар жойга бўлган мулкый ҳуқуқларни амалга оширишда:

- турар жойга нисбатан мулкый ҳуқуқларга ёки турар жой мулкдори билан қариндошлик алоқаларига эга бўлмаганларни доимий рўйхатдан чиқариш учун уларнинг розилигини олиш;

- суд томонидан турар жойга нисбатан инсофли эгалловчи деб топилган жисмоний шахсдан ушбу турар жойни унга нисбатан мулк ҳуқуқи давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб 3 йил ўтгач натура шаклида талаб қилиб олиш бекор қилинди.

Фармонда назарда тутилган муҳим бандлардан яна бири бу, мансабдор шахслар ва хизматчиларнинг қуйидаги ҳаракатлари хусусий мулк ҳуқуқини эркин амалга оширишга аралашиш ва дахлсизлигини бузиш деб ҳисобланиши ҳамда жиноий жавобгарликка тортишгача чоралар қўлланилиши белгиланди:

- мулкка эркин эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва тасарруф этишни чеклаш, тақиқ қўйиш, мулкый ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказишни асоссиз рад этиш, мулкдор ёки унинг мулкый ҳуқуқларига таъсир ўтказиш;

- мулкдорнинг хўжалик фаолиятига ёки мол-мулкдан фойдаланиш натижасида олинадиган ҳосил ва маҳсулотни реализация қилиш ҳамда даромадларни тасарруф этишга аралашиш;

- хусусий мулк объекти ва у жойлашган ҳудудга мулкдор рухсатсиз кириш;

- мол-мулкни бошқа шахсга ўтказиш, фойдаланишга бериш ёки тасарруф этишга аралашиш, бу тўғрисида ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш;

- мулкдорга унинг ихтиёрига зид тарзда мол-мулки билан боғлиқ ижтимоий, иқтисодий ёки бошқа давлат ва жамоатчилик вазифаларини юклаш ёхуд номақбул шартларни қўйиш;

- мол-мулкдан мулкдорнинг розилигисиз ва тегишли ҳақ тўламасдан фойдаланиш;

- мол-мулкка эгалик қилиш ва ундан фойдаланишга оид маълумотларни сўраш ёки бундай маълумотларни мулкдорнинг рухсатсиз ишлатиш;

- мулк ва мулкый ҳуқуқлардан суд қарорисиз маҳрум этиш ёки мулкдорга улардан воз кечишга қаратилган мажбурлов чоралар қўллаш, тазйиқ ўтказиш ёхуд мол-мулкни тасарруф этишга доир асоссиз талабларни қўйиш.

Бундан ташқари, мол-мулкни ўзганинг ноқонуний эгалигидан талаб қилиб олиш тўғрисидаги даъволар бўйича давлат божи олинмаслиги, иқтисодий судларда мол-мулкка бўлган мулк ҳуқуқи тўғрисидаги даъволар юзасидан регрессив (даъво қиймати ошишига қараб давлат божи ставкаси пропорционал равишда тушиб боради) давлат божи ставкаларини қўллаш жорий этилиши қайд этилди.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, мазкур Фармон қабул қилиниши билан мулк ҳуқуқининг дахлсизлиги янада мустаҳкамланиб, юридик ва жисмоний шахсларнинг мулкий манфаатларини ҳимоя қилиш кучайтирилди. Бу эса давлатимиз иқтисодиётини ва имиджини янада оширишга хизмат қилади.